

PORQUE ESTUDAR CONTROVÉRSIAS CIENTÍFICAS?

*Renan Springer de Freitas**

RESUMO

A tese de que a história da ciência não pode ser compreendida a menos que se examine os bastidores das controvérsias científicas vem se tornando uma verdadeira máxima heurística para o historiador da ciência. O trabalho de Mazumbar ilustra isto exemplarmente. Ele se articula em torno da proposta de que a história da imunologia deve ser contada reconstruindo-se a controvérsia entre Ehrlich e Landsteiner a respeito da natureza da interação entre o antígeno e o anticorpo. Mazumbar busca a origem desta controvérsia em outra controvérsia, ocorrida cinquenta anos antes, envolvendo os botânicos partidários de Lineu e os botânicos unitaristas. A vitória de Landsteiner nos anos 20, ela argumenta, deve ser entendida como um triunfo do pensamento unitário sobre o lineano. Eu argumento que este tipo de abordagem não leva a muito longe. Controvérsias não são relevantes por si mesmas, mas apenas na medida em que se aprende algo com elas. Portanto, as perguntas relevantes são: o que se aprendeu a partir de determinada controvérsia e qual foi a importância de tal aprendizado. Ao contrário de Mazumbar, Alfred Tauber encarou estas perguntas. Em decorrência, sua ênfase não foi dada em Ehrlich e Landsteiner, mas sim em dois embriologistas, Haeckel e Metchnikoff. A ênfase nesses embriologistas permitiu a Tauber mostrar a extensão em que a imunologia moderna é um resultado do êxito de Metchnikoff em corrigir a “lei biogenética fundamental” de Haeckel.

Palavras-chaves: Controvérsias Científicas; História da Ciência; Epistemologia.

WHY TO CARE ABOUT SCIENTIFIC CONTROVERSIES?

The view that the history of science cannot be properly understood unless one examines the background of scientific controversies and how these controversies came to be settled in specific situations has become a real heuristic maxim for the historian of science. Pauline Mazumbar's work illustrates this exemplarily. It is based on the assumption that the history of immunology must be recounted by reconstructing the Ehrlich-Landsteiner controversy on the nature of the antigen-antibody reaction. Mazumbar invites us to trace this controversy back to earlier controversies, involving unitarian and Linnaean botanists, in order to understand Landsteiner's triumph in the twenties. I argue that this sort of approach does not

* Depto. de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: springer@dedalus.lcc.ufmg.br

lead one far enough. Controversies are not relevant by themselves but only insofar as one can make something out of them. Therefore, the relevant questions are: what did one come to learn from a given controversy, and what was the importance of such an apprenticeship. Unlike Mazumbar, Alfred Tauber did not fail to address these questions. As a result, his focus was not on Ehrlich and Landsteiner, but on two embryologists, Metchnikoff and Haeckel. This focus enabled him to show the extension in which modern immunology is an outcome of Metchnikoff's success in correcting Haeckel's "fundamental biogenetic law".

Key Words: Scientific Controversies; History of Science; Epistemology.

A visão de que a história da ciência precisa ser entendida através do exame de controvérsias científicas e de como estas controvérsias vieram a ser resolvidas em circunstâncias determinadas tornou-se uma verdadeira máxima heurística para o historiador da ciência. A obra de Pauline Mazumbar, *Species and Specificity* (1995), ilustra isto de maneira exemplar. Nesse aclamado livro ela argumenta que a melhor maneira de recontar a história da imunologia é através da reconstituição da controvérsia entre Ehrlich e Landsteiner sobre a natureza da reação antígeno-anticorpo. Essa controvérsia teve lugar no início deste século. De acordo com a teoria das cadeias laterais de Ehrlich, de 1897, relativa à formação de anti-corpos, existe uma notável especificidade na interação antígeno-anticorpo. Ehrlich propôs que existe um anticorpo para cada micro-organismo invasor, e que esta especificidade do anticorpo é um caso especial de afinidade química. Landsteiner, ecoando seu professor Max von Gruber, contestou esta teoria através do argumento de que, uma vez que o número potencial de antígenos invasores é quase ilimitado, não poderia preexistir no organismo um número tão grande de anticorpos específicos. Ele portanto rejeitou a concepção estereoquímica de Ehrlich acerca da reação imunológica, propondo em seu lugar que um único anticorpo pode interagir, através de afinidades graduais, contra um grande número de diferentes antígenos. Ele forçou Ehrlich a reconhecer a derrota e, como disse Mazumbar, "rendeu Viena" ao mostrar que os anticorpos poderiam reagir até mesmo a antígenos artificiais.

Mazumbar reconta a história da imunologia da primeira metade deste século remontando essa controvérsia a controvérsias anteriores, e mostrando que ela conduziu a uma outra longa e espinhosa controvérsia, sobre a interpretação e nomenclatura do sistema do grupo sanguíneo do rhesus, a qual teve lugar nos anos 40 e ainda não foi resolvida. Ao remeter a controvérsia de Ehrlich-Landsteiner a controvérsias anteriores, Mazumbar encontrou as raízes desta controvérsia em uma outra controvérsia ocorrida uma geração antes, envolvendo bacteriologistas pluralistas e unitaristas, a qual, por sua vez, era um eco da controvérsia de meados do século XIX, envolvendo botânicos pluralistas (ou lineanos) e unitaristas. Contra tal pano-de-fundo, conclui Mazumbar, o sucesso de Landsteiner deve ser visto como uma vitória circunstancial do pensamento unitarista sobre o pluralista.

Embora concorde com Mazumbar quanto a se dever reconstituir controvérsias de modo a recontar a história da ciência, e embora não possa deixar de elogiar a riqueza historiográfica de seu trabalho, penso, no entanto, que ela não compreendeu a verdadeira importância heurística da reconstituição de controvérsias científicas. Nesse capítulo eu argumento que se as controvérsias científicas são de fato merecedoras de atenção, não o são pelas razões apontadas por ela. Porque alguém deveria se ocupar de controvérsias científicas? Para Mazumbar, alguém se ocupa das controvérsias científicas para entender adequadamente o que os cientistas dizem. Assim, em seu Capítulo Introdutório, ela diz que “uma controvérsia nos permite ver o passado em termos de suas próprias possibilidades: se conhecermos as alternativas disponíveis a seus protagonistas, podemos entendê-los de um modo muito mais próximo a seus próprios termos, de modo a ficarmos menos intuitivamente inclinados a invocar nosso próprio modelo de ciência como o modelo que eles não conseguiram apreender” (1995, p. 4). E, no final, ela diz que as afirmações dos cientistas “são respostas, não apenas à natureza, mas também àqueles que assumem a posição contrária no drama. É impossível para o historiador entender essas afirmações sem saber a quem elas são dirigidas, quais eram os outros personagens da peça, os oponentes e aqueles que os apoiam. As discussões científicas têm lugar nesse contexto humano de lealdade a um grupo e oposição a outro” (1995, p. 381).

Penso que essa linha de raciocínio é deficiente por diversas razões, mesmo admitindo que nela exista alguma verdade (de fato, uma verdade trivial). Assim, embora eu seja obrigado a concordar que não faz sentido criticar seja Ehrlich, seja Landsteiner, à luz daquilo que eles não poderiam ter sabido, acho que isso não significa que devamos entender suas asserções “de modo muito próximo a seus próprios termos”. De fato, eu me pergunto se a própria Mazumbar entende a teoria das cadeias laterais de Ehrlich de modo próximo aos termos de Ehrlich quando ela a remete à bacteriologia pluralista de Robert Koch e, em última instância, à botânica lineana de Ferdinand Cohn, ou mesmo quando ela reconstrói o diálogo entre Ehrlich e Landsteiner ou qualquer outro crítico. Ela poderia, evidentemente, responder que sim, com base no argumento de que existe uma clara continuidade entre Ehrlich, Koch e Cohn, de um lado - uma vez que todos eles pertencem à tradição da diversidade/especificidade -, e entre Landsteiner (o principal adversário de Ehrlich), von Gruber (o principal adversário de Koch) e von Nägeli (o principal adversário de Cohn), de outro - todos pertencentes à tradição unitarista, de acordo com a qual não há diferença absoluta mas apenas transições graduais entre anticorpos (Landsteiner), bactérias (von Gruber) e espécies (von Nägeli). Mas, eu responderia, existem outras continuidades a serem consideradas, algumas das quais são muito mais importantes do que a continuidade que diz respeito a se ter sido formado seja na tradição unitarista ou na da especificidade e que, se insistirmos em entender Ehrlich e Landsteiner “de modo muito próximo a seus próprios termos”, estaremos arriscados a perder de vista essas continuidades.

Assim, deixem-me retomar a afirmação de Mazumbar de que não devemos tomar nossa ciência como o modelo que os cientistas do passado não conseguiram

apreender. Com relação a este ponto, ela diz que não devemos comparar o pensamento do passado com o do nosso tempo, pois isto implicaria tomar nossa própria interpretação dos fenômenos científicos como o único padrão disponível. Assim, diz ela, não devemos recorrer a nossas modernas noções de “*self*” (nossas próprias células e tecidos) e “*não-self*” (os micróbios invasores) para reconhecer a “especificidade do passado”. Não consigo evitar meu espanto diante do exemplo que ela escolheu, pois tal exemplo aponta justamente para duas questões fundamentais que sua abordagem a leva a negligenciar completamente. A primeira é: existe alguma “especificidade do passado”, em oposição a uma especificidade moderna? Se existe, onde se dá a ruptura, como é que a segunda veio a substituir a primeira, e como a reconstituição da controvérsia pluralismo-unitarismo nos ajuda a entender essa substituição? A segunda questão é: como essa reconstituição nos ajuda a entender a emergência de nossas modernas noções de *self* e *não-self*? Ou, para colocar a questão de outra maneira, como a abordagem das controvérsias feita por Mazumbar nos ajuda a compreender que a imunologia moderna se ocupa fundamentalmente da questão do reconhecimento do antígeno, ou seja, com a questão de como as células envolvidas em todas as reações imunológicas distinguem o que é próprio do que é estranho ao organismo.

Com relação à primeira questão, Silverstein (1982) apontou a continuidade entre nossa concepção de especificidade e a de Paracelso (1493-1541), cuja iatroquímica ajudou a derrubar a visão não-específica, que prevalecera por cerca de dois mil anos, de que toda doença era o resultado de uma perturbação dos humores. A abordagem paracelsiana da doença, que é em essência a mesma concepção moderna, enfatizava a individualidade das doenças, sua causação por agentes específicos estranhos ao corpo, e a possibilidade, portanto, de terapia específica. Além disso, a iatroquímica paracelsiana tomava a especificidade química como sendo a questão central, como também o faz a teoria das cadeias laterais de Ehrlich. Ela era baseada na compreensão alquímica de que o ácido nítrico, o antimônio, o mercúrio, o enxofre, e muitas outras substâncias eram, cada uma delas, capazes de reagir de modo previsível com certas outras substâncias químicas (von Mayer, 1898). Porque, então, retrair a especificidade de Ehrlich até a botânica lineana de Cohn, e não recuar ainda mais até a alquimia paracelsiana? Por mais tola que esta questão possa parecer, Mazumbar não pode descartá-la sem incorrer em uma clara petição de princípio, que poderia ser descrita da seguinte maneira. Para poder recontar a história da ciência nós temos que reconstituir controvérsias. A controvérsia de Ehrlich contra seus adversários unitaristas pode ser recuada à controvérsia de Cohn contra seus adversários unitaristas. O mesmo não se aplica no que diz respeito a Paracelso. Portanto, faz todo sentido ocupar-se da botânica de Cohn e nenhum sentido ocupar-se da alquimia de Paracelso.

Assim, a proposição de Mazumbar de que é preciso reconstituir controvérsias ao recontar a história da ciência é tanto seu pressuposto quanto sua conclusão. De fato, na abordagem de Mazumbar, não apenas Paracelso mas também qualquer outro que não possa ser descrito como estando envolvido na controvérsia unitarismo-pluralismo, que se estendeu de meados do século XIX a meados do século XX, está sujeito a ser

ignorado. Desta forma, se não posso culpar Mazumbar por não atentar para Paracelso, não posso deixar, por outro lado, de me surpreender com a insuficiente atenção que dedica a, por exemplo, Elie Metchnikoff (1845-1916), cuja teoria seminal da fagocitose constitui, muito provavelmente, a pedra fundamental da imunologia moderna (Tauber, 1990, 1991). Retomarei este ponto oportunamente.

Por outro lado, se há alguma descontinuidade entre Paracelso e Ehrlich, onde está a ruptura, e o que a explica? A petição de princípio de Mazumbar permite a ela esquivar-se desta questão, bem como de qualquer questão que diga respeito à continuidade entre a teoria seminal das cadeias laterais e qualquer outra teoria que não tenha sido expressa no mesmo contexto em que o foi esta teoria, qual seja, o “contexto humano de lealdade a um grupo e oposição a outro”. Assim, embora Mazumbar mencione a teoria fundamental da seleção clonal de Mac-Farlane Burnet (1957), relativa à formação de anticorpos, ela a trata como se esta nada tivesse a ver com a teoria das cadeias laterais de Ehrlich. Pareceu-lhe irrelevante mencionar que a viabilidade da teoria da seleção clonal depende da viabilidade da tese seminal darwiniana de Ehrlich, segundo a qual os anticorpos são produtos naturais das células que requerem amplificação em seguida à entrada de antígenos (Nossal, 1995). Agora, se a continuidade entre Ehrlich e Paracelso é, muito provavelmente, negligenciável, a continuidade entre Ehrlich e Burnet é, como Silverstein (1982a) e Talmage (1995) já demonstraram, um dos aspectos mais notáveis da história da imunologia, o qual Mazumbar foi levada a ignorar em razão de seu foco na controvérsia unitarismo-pluralismo.

Mazumbar poderia responder que ignorou essa continuidade por estar preocupada apenas com “a estrutura do pensamento imunológico tal como evoluiu na primeira metade do século XX” (1995:4). Eu retorquiria em três direções. Primeiro, ao prestar atenção a essa continuidade, pode-se entender melhor o papel desempenhado por Landsteiner - em cujas vida e obra a própria Mazumbar diz ter centrado o foco de seu livro - no desenvolvimento da imunologia moderna. Pode-se entender melhor que, apesar de toda sua lealdade para com a tradição unitarista, ele não pôde seguir a visão unitarista consistentemente por muito tempo, e terminou por permitir que outros ampliassem a viabilidade do pluralismo de Ehrlich. Retomarei este ponto mais adiante. Em segundo lugar, porque se concentrar na primeira metade do século XX se o mais importante não está necessariamente ali? Eu me pergunto, por exemplo, quão fundo se pode ir na compreensão da importância da teoria das cadeias laterais, de 1897, para a história da imunologia, se nos furtarmos a discutir a continuidade entre tal teoria e a teoria da seleção clonal de Burnet, de 1957. Em terceiro lugar, uma vez que Mazumbar iniciou sua exposição dizendo que os conceitos de espécie e especificidade, que inclusive dão nome a seu livro, “estão no âmago da moderna ciência da imunologia porque eles tornaram possível a moderna compreensão imunológica do *self* e de sua individualidade, do reconhecimento do outro pelo *self*, e dos processos biológicos que constituem o relacionamento entre eles”, eu me pergunto como o seu enfoque na controvérsia unitarismo-pluralismo pode nos ajudar a entender tudo isso.

Isto conduz diretamente à segunda questão, aquela de como a reconstrução feita por Mazumbar da centenária controvérsia envolvendo unitaristas e pluralistas nos ajuda a entender o ponto crucial - a que ela inclusive faz menção na abertura de seu livro - de que a principal preocupação da imunologia moderna tenha se tornado o problema da discriminação entre *self* e *não-self*. Minha resposta é que dificilmente se pode entender a emergência deste problema, com o qual nem mesmo gigantes do porte de um Pasteur ou de um Koch se ocuparam (como indico na Nota 1), como a principal preocupação da imunologia, sem uma detida discussão das implicações da teoria da fagocitose de Metchnikoff, já mencionada. Em termos mais gerais, eu me pergunto até onde um historiador da ciência pode ir se ele evita o exame das implicações das teorias, dos problemas que tais teorias levantam, e da extensão em que novas teorias resolvem esses problemas.

Se se compara a abordagem de Mazumbar com a dos próprios imunologistas, vê-se que, ao contrário de Mazumbar, eles não se furtaram a essa tarefa. E, até onde posso ver, isso permitiu que eles percebessem o que o enfoque de Mazumbar - centrado na controvérsia unitarismo-pluralismo - a impediu de ver, a saber, os pontos onde se localizam tanto as continuidades quanto as rupturas importantes. Assim, Mazumbar não notou uma descontinuidade muito importante entre o bacteriologista Koch e seu aluno Ehrlich. A viabilidade da teoria das cadeias laterais de Ehrlich depende de que o hospedeiro possa montar uma defesa imunológica ativa contra a infecção, o que, por seu turno, é incompatível com a visão “pré-metchnikoffiana” de Koch, segundo a qual o agente patogênico age autonomamente no processo de imunização. Mazumbar não percebe esta descontinuidade porque ela se deixou absorver por seu interesse na informação de que Ehrlich havia sido aluno de Koch, e que ambos haviam bebido da mesma tradição - a do pluralismo lineano de Cohn.

Pois bem, para poder localizar as continuidades e rupturas, e avaliar sua importância histórica, não podemos nos furtar a inquirir se, ou até que ponto, as teorias de que se está falando são sustentáveis. Com relação a este ponto, é surpreendente que Mazumbar seja inteiramente indiferente ao fato de que Ehrlich, no fim das contas, estava certo. Em marcado contraste, David Talmage (1995), um dos mais proeminentes imunologistas deste século, não hesita em afirmar que a teoria das cadeias laterais de Ehrlich estava correta, e teria significado o começo da imunologia celular se a ciência imunológica estivesse preparada para isto. De acordo com ele, a imunologia apenas se mostrou pronta para Ehrlich no final dos anos 40, e a tese de Landsteiner de que as reações alérgicas eram devidas ao mesmo tipo de anticorpos que podiam ser medidos no soro foi muito importante a este respeito. Agora, que Landsteiner tenha ajudado a reabilitar a teoria das cadeias laterais de Ehrlich é algo que de modo algum pode ser entendido como estando envolvido com questões tais como a de a quem se dirige uma afirmativa ou quem sejam seus oponentes e seguidores. De fato, deve-se evitar o fascínio de um enfoque centrado em questões como a de a qual grupo era Ehrlich ou Landsteiner leal, e a quem eles passaram a vida tentando convencer ou derrotar. Tais preocupações não podem nos levar muito longe. Elas não nos ajudam a enten-

der, por exemplo, que “Landsteiner, que tinha efetivamente enterrado a abordagem de Ehrlich quanto à imunidade celular, desempenhou um importante papel no seu renascimento 30 anos mais tarde” (Talmage, 1995:27). Se se segue a abordagem de Mazumbar, pode-se apenas explicar isto propondo que Landsteiner acabou por abandonar ou trair a tradição unitarista na qual ele havia se formado, o que claramente não foi o caso.

Como Talmage, também Silverstein (1982, 1982a, 1983, 1991) não se atreveu a recontar a história da imunologia sem enfatizar o fato de que a teoria das cadeias laterais de Ehrlich estava, em última análise, correta e se beneficiou enormemente da crítica feita por Landsteiner. Ao contrário de Mazumbar, Silverstein não se furtou a explicar qual problema Ehrlich havia solucionado, quão bem ele o fez, qual foi o problema levantado por sua solução, como Landsteiner corrigiu tal problema e, mais importante, quão atual é a correção de Landsteiner.

Assim, o maior mérito de Ehrlich foi o de superar a teoria (pré-darwiniana) instrucionista de formação de anticorpos, segundo a qual o próprio antígeno carrega a informação para a especificidade. Durante a última década do século XIX, quando a natureza protéica dos anticorpos ainda não era conhecida, e não havia ainda indicações disponíveis sobre sua produção no corpo, não havia maneira melhor de explicar a especificidade discreta que cada anticorpo exibe diante do respectivo antígeno que o incita. Mas tal teoria instrucionista não poderia sobreviver por muito tempo às objeções que indicavam que muito mais anticorpos eram formados do que poderia ser explicado pela quantidade de antígeno injetado, e que a formação de anticorpos, uma vez iniciada, continuava mesmo sem que mais antígenos fossem ministrados. A teoria das cadeias laterais de Ehrlich, este protótipo de todas as teorias subsequentes de formação de anticorpos de molde selecionista, como diz Silverstein (1982a:190), derrubou a visão instrucionista ao propor que os anticorpos são produtos celulares que ocorrem naturalmente e que estão presentes como receptores na superfície das células, prontos para serem selecionados por um antígeno apropriado. De acordo com essa teoria, quando um antígeno interage com um receptor por causa da afinidade química entre eles, acontece uma superprodução compensatória de receptores, e esses novos receptores assim formados aparecem no corpo como anticorpos circulantes. Ao propor esta teoria, Ehrlich explicou a origem dos anticorpos ao mesmo tempo em que indicou a base de sua especificidade.

Entretanto, Ehrlich não se incomodou com o problema da extensão do repertório imunológico, uma vez que os únicos anticorpos conhecidos na época eram tidos como antitoxinas dirigidas contra um número limitado de patógenos humanos e animais. Poucos anos mais tarde, no entanto, o escopo das reações imunológicas foi de tal maneira ampliado que ficou claro que a extensão do repertório de receptores específicos era grande demais para permitir sua ocorrência natural. Como, então, explicar o escopo de reações imunológicas em termos de cadeias laterais preexistentes? A teoria das cadeias laterais parecia requerer um número espantosamente grande de cadeias laterais específicas e preexistentes. Se assim o fosse, como de fato se pensou que era

durante mais de trinta anos, esta teoria seria insustentável. Mas isso não era assim, como afinal foi demonstrado por Talmage em 1959, ao propor que um antisoro poderia manifestar diferentes especificidades dependendo apenas de variações nas concentrações relativas de um número limitado de diferentes anticorpos específicos. O ponto relevante aqui é que a viabilidade desta tese de Talmage depende da viabilidade da tese de Landsteiner, de 1909, de que a resposta de anticorpos é degenerada e resulta em uma mistura de anticorpos de especificidades sobrepostas e afinidades variáveis com o antígeno. Portanto, David Talmage, ancorado no unitarista Landsteiner, ampliou a viabilidade do pluralismo de Ehrlich ao reduzir sua exigência por um repertório praticamente ilimitado de anticorpos. Além disso, Talmage o fez sem entrar em choque com a teoria da seleção clonal, de 1957, a qual, como também é o caso da teoria pluralista das cadeias laterais, requer a existência de um conjunto de receptores discretos e mais ou menos específicos na resposta imunológica, ao invés do espectro contínuo de afinidades que o próprio Landsteiner, e Gruber antes dele, tinha uma vez sugerido (Silverstein, 1983:178).

Assim, a ênfase dada por Mazumbar à continuidade entre Gruber e Landsteiner, e ao entrincheiramento de ambos na tradição unitarista, somados a seu enfoque restrito à primeira metade deste século, desvia a atenção do papel desempenhado por Landsteiner em fazer a ponte entre pessoas aparentemente tão díspares quanto Ehrlich e Talmage e, ainda mais importante, em ampliar a viabilidade da tradição pluralista por permitir que Talmage, mesmo que cinquenta anos mais tarde, explicasse algo que ele próprio (Landsteiner) uma vez supôs ser inexplicável, a saber, o escopo das reações imunológicas em termos de cadeias laterais preexistentes. Isto indica uma continuidade extremamente importante entre Ehrlich e Landsteiner, que certamente não se conseguiria ver caso se superestimasse a informação de que Ehrlich e Landsteiner foram formados em tradições rivais e/ou se não se considerasse a continuidade entre Ehrlich, Burnet e Talmage.

Como Talmage e Silverstein, outro imunologista, Alfred Tauber, também não se furtou a discutir a viabilidade da teoria que ele considerou especialmente merecedora de atenção (Tauber, 1990, 1991; Tauber & Chernyak, 1989, 1991; Chernyak & Tauber, 1988). Sua escolha recaiu sobre a teoria da fagocitose de Metchnikoff, de 1883, segundo a qual a defesa do hospedeiro depende da capacidade de células fagócitas de reagir à invasão parasítica. Ao examinar as implicações dessa teoria, Tauber e seu colega Chernyak terminaram por dedicar-se à questão crucial - que Mazumbar foi levada a negligenciar - de como a imunologia veio a ocupar-se com o problema da discriminação entre *self* e *não-self*.

De fato, tudo o que o surgimento desse problema requeria era a substituição das então prevaletentes teorias passivas da imunidade, tal como a teoria da depleção de Pasteur, que via o hospedeiro como nada mais que um ambiente impeditivo do crescimento de bactérias,¹ por uma teoria da imunidade que implicasse um hospedeiro ativamente responsivo, responsável por seu estado de imunidade. Uma vez que esta teoria ativa da imunidade acabou sendo a teoria da fagocitose, então entender a preocupação com o problema descrito acima é verificar a viabilidade dessa teoria, isto é, é ser capaz

de responder as seguintes perguntas: que problemas são resolvidos por essa teoria, quão sustentáveis são suas implicações, e até que ponto a imunologia moderna depende de tais implicações? Até onde posso ver, é apenas tendo isto em mente que se pode perceber a real importância heurística da reconstituição de controvérsias, a saber, permitir que se encontre respostas para perguntas tais como as acima. Assim, se fosse possível apontar que problemas são solucionados pela teoria da fagocitose, as implicações desta teoria, e seu impacto sobre a imunologia moderna, sem que se examinasse qualquer controvérsia, então não faria nenhum sentido reconstituir controvérsias. Entretanto, como dificilmente isso se dá assim, então, pelo menos no que se refere à emergência do problema da discriminação entre *self* e *não-self* em imunologia, dificilmente poderíamos nos furtar a examinar controvérsias.

Mas, que controvérsias? Deixe-me dizer de imediato que a controvérsia unitarismo-pluralismo parece-me totalmente inútil a este respeito. Talvez seja esta a razão pela qual Mazumbar inicie seu livro fazendo menção à centralidade do problema da discriminação entre *self* e *não-self* e não volte mais ao assunto no restante do livro. No que toca à emergência desse problema, e até onde posso ver, a controvérsia mais útil não envolve botânicos (tais como Cohn e von Nägeli), nem bacteriologistas (como Koch e von Gruber), nem mesmo os dois gigantes da imunologia, Ehrlich e Landsteiner. No lugar deles, a questão envolve dois embriologistas que passaram a vida inteira tentando compreender o relacionamento entre ontogenia e filogenia e, mais especificamente, o papel desempenhado pelo desenvolvimento ontogênico na evolução, quais sejam, o próprio Metchnikoff e Ernest Haeckel (1834-1919). Haeckel foi o primeiro biólogo alemão a aderir sem reservas à doutrina darwiniana da evolução orgânica. Em seu livro de 1867, *History of Natural Creation*, ele coloca especial ênfase na “lei biogenética fundamental”, segundo a qual a ontogenia recapitula a filogenia, isto é, o organismo em desenvolvimento é em grande parte a epítome das modificações de forma por que passaram seus sucessivos ancestrais da espécie no curso de sua evolução histórica. A partir desta lei biogenética, ele propôs sua conhecida teoria da “gastrea”. Ele dividiu a criação animal em Protozoários, ou animais unicelulares, e Metazoários, ou animais multicelulares. Nos Metazoários, uma única célula-ovo primitiva é transformada por clivagem em uma massa globular de células (mórula), que primeiro torna-se uma vesícula oca e então se transforma na gástrula. O animal multicelular mais simples se assemelha à gástrula com suas duas camadas primitivas, ectoderma e endoderma, e a mais precoce forma hipotética deste tipo, da qual os animais superiores provavelmente descendem, pode ser chamada de “gastrea”.

Para mostrar a importância de reconstituir a controvérsia Haeckel-Metchnikoff, volto-me agora para dois novos personagens, Richard Pfeiffer, um dos mais ferozes críticos de Metchnikoff, e Jules Bordet, um dos mais ferozes defensores de Metchnikoff. Não há nada obrigatório nesta escolha. Apenas a fiz porque a própria Mazumbar, em um artigo muito anterior (Mazumbar, 1975), trouxe à atenção a resposta de Bordet a Pfeiffer de um modo que pode levar qualquer um a Haeckel e Metchnikoff. Não por acaso, Tauber e Chernyak (1989) também enfatizam as realizações de Pfeiffer e Bordet.

Richard Pfeiffer, que havia sido aluno de Koch, foi o primeiro a descrever, em 1894, o que acontece a uma bactéria invasora dentro do corpo de um animal imune. Ele injetou vibriões do cólera na cavidade peritoneal de uma cobaia imunizada e em seguida colheu amostras do fluido peritoneal, a intervalos. O resultado, que tornou-se conhecido como fenômeno de Pfeiffer, foi assim descrito pelo próprio Pfeiffer:

Imediatamente após a injeção, todos os vibriões pararam de se mover. Após 10 minutos, foram vistos muitos grânulos e vibriões inchados, mas quase nenhum leucócito. Após 20 minutos da infecção, todos os vibriões haviam desaparecido e restavam ainda muitos grânulos. Aproximadamente 95% dos grânulos se encontravam extracélula, e 5% estavam no protoplasma dos leucócitos. Diante de meus olhos, os vibriões do cólera foram destruídos sem qualquer influência fagocítica ... (Pfeiffer, 1894, citado por Tauber & Chernyak, 1989:469).

O fenômeno de Pfeiffer parecia tornar a teoria da fagocitose insustentável, uma vez que esta implicava que não poderia haver defesa imunológica na ausência de leucócitos ou de qualquer outra célula fagocítica. Mas Bordet viu nesse fenômeno uma oportunidade de aumentar a viabilidade da tese central de Metchnikoff, a de que a defesa do hospedeiro é apenas um subproduto do processo digestivo empregado por organismos unicelulares ou, posto de outra forma, que a imunidade é um caso especial de digestão intracelular. Ele então repetiu o experimento de Pfeiffer *in vitro*, colocando hemáceas de cobaia em um soro imune de coelho, e descobrindo uma notável analogia entre a aglomeração das hemáceas no soro do coelho e o efeito do soro imune sobre os vibriões do cólera. Para explicar isto, o melhor que ele tinha a fazer era evocar a teoria da fagocitose de Metchnikoff:

O que se pode concluir dessa analogia? Pode-se concluir que as propriedades do soro do anti-cólera não foram criadas pelo corpo para um propósito meramente anti-infeccioso, se assim podemos nos expressar, mas elas simplesmente acionam contra o vibrião algumas funções preexistentes que podem ser dirigidas, de acordo com condições casuais, seja contra substâncias nocivas tais como vibriões, seja contra elementos totalmente inócuos como hemáceas. Nós podemos, de fato, injetar em animais não apenas vibriões mas também corpúsculos bastante diferentes, tais como células vermelhas do sangue, incapazes de constituir perigo sério para o organismo, para obter um soro que afete esses corpos exatamente como o soro do cólera age sobre o vibrião. Estas propriedades não surgem espontaneamente como defesa contra micróbios, não mais do que a fagocitose - o próprio elemento-chave da imunidade - deve sua existência à luta contra um agente infeccioso. Uma das mais significativas conclusões a que se chega a partir do trabalho de Metchnikoff é que a imunidade é simplesmente um exemplo de digestão intracelular, e uma aplicação eficaz e totalmente casual à defesa animal de uma função primitiva que existiria mesmo se não houvesse organismos patogênicos

(Bordet, 1898, citado por Mazumbar, 1975:118, e por Tauber & Chernyak, 1989:470).

Se a fagocitose (a ingestão de corpos sólidos por células mesodérmicas amebóides tais como os leucócitos), “o próprio elemento-chave da imunidade”, não deve sua existência à luta contra um agente infeccioso, então a que ela deve sua existência? A resposta de Metchnikoff, à qual voltarei em breve, é: *à coexistência, em qualquer estágio do desenvolvimento ontogênico, de estruturas de diferentes origens filogênicas*. Por outro lado, se a imunidade é apenas um caso especial de digestão intracelular, então uma teoria da imunidade precisa ser derivada de uma teoria da digestão intracelular - isto é, de uma teoria que retrace as funções dos leucócitos de animais superiores até os processos de digestão intracelular de animais inferiores.

Foi ao questionar a “lei biogenética” de Haeckel que Metchnikoff chegou a tal teoria e à resposta em negrito acima. Embora Metchnikoff não fizesse nenhuma objeção a estudos de caso de recapitulação, tais como os notáveis exemplos de recapitulação ontogênica com crustáceos apresentados por Fritz Mueller, ele rejeitava a construção fortemente isomorfista de ontogenia e filogenia de Haeckel. Contra Haeckel, ele postulava que uma dada estrutura filogênica arcaica presente em qualquer estágio do desenvolvimento ontogênico não apenas precede mas também coexiste com novas estruturas. Um mecanismo ativo faz-se então necessário para harmonizar a coexistência de estruturas de diferentes origens filogênicas. Em um sentido amplo, tal mecanismo teria que harmonizar estruturas herdadas aparentemente desarmoniosas (Chernyak e Tauber, 1988:226). Para mostrar que este mecanismo básico era a fagocitose (de acordo com Metchnikoff, era a capacidade das células fagócitas de desempenhar tal função harmonizadora o que explicava a integridade do organismo e, portanto, estabelecia o *self* imunológico), Metchnikoff precisava de uma criatura transicional hipotética que ligasse os organismos unicelulares a multicelulares. A “gastrea” de Haeckel, a que já se fez referência acima, não poderia ser tal criatura transicional hipotética porque, por ser baseada em estruturas ontogênicas de vertebrados e daí projetada sobre formas mais primitivas, e não o inverso, este modelo contradizia a própria lei biogenética de Haeckel. Se na ontogenia são expressos traços da filogenia (isto é, representantes de formas ancestrais adultas), então deve-se diferenciar como e em que grau as estruturas preservam suas funções ancestrais, e de que maneiras tais funções ancestrais podem operar na nova ontogenia. Então, de modo a reconstituir uma filogenia, precisa-se separar funções ancestrais de funções recentemente desenvolvidas (Chernyak e Tauber, 1988, p. 227). Ao reconstituir a genealogia da digestão intracelular (ou a história do desenvolvimento da função do leucócito) à luz desta recomendação, Metchnikoff chegou à sua tese crucial de que as mesmas células (as células fagócitas mesodérmicas) que nos organismos inferiores tinham uma função nutritiva, nos animais superiores com cavidades digestivas assumiam novas funções, destituídas de seu propósito digestivo original. Assim, enquanto em esponjas não há diferença significativa entre sua reação inflamatória e seu processo digestivo normal, outros invertebrados inferiores

diferenciam a captura normal de comida por fagócitos endodérmicos, mas invasores irritantes ainda são capturados por fagócitos mesodérmicos. Desprovidos de sua função nutritiva original, os fagócitos agora perambulam sob as superfícies epiteliais e pelos diversos interstícios, reconhecendo elementos estranhos, e os devorando (Tauber e Chernyak, 1989; Tauber, 1990).

Uma vez estabelecido que é útil reconstituir a controvérsia entre Metchnikoff e Haeckel para entender que as teorias modernas da imunidade vieram a requerer um hospedeiro ativamente responsivo, capaz de diferenciar o que lhe é próprio (*self*) do que lhe é estranho (não *self*), devo deixar claro que não estou de modo algum sugerindo que o foco em Metchnikoff e Haeckel seja, em si mesmo, mais importante para o historiador da imunologia do que o foco em, digamos, Ehrlich e Landsteiner. Dizer isto seria um claro disparate. No entanto, estou sugerindo que o foco de Tauber em Metchnikoff e Haeckel traz mais benefícios ao historiador da ciência do que o foco de Mazumbar em Ehrlich e Landsteiner (ou, em termos mais gerais, nos pluralistas e unitaristas). Na minha opinião, o grande mérito de Tauber está em reconstituir a controvérsia entre Metchnikoff e Haeckel sem nunca perder de vista a pergunta: o que se pôde aprender a partir desta controvérsia? Na abordagem de Mazumbar, em contraste, esta pergunta está claramente ausente. Ela nos diz que Ehrlich ecoou seu professor Koch, que, por sua vez, ajudou Cohn a argumentar contra von Nägeli, cuja visão unitarista foi primeiro reiterada por von Gruber e mais tarde pelo leal aluno deste último, Landsteiner, que atacou o pluralismo de Ehrlich, e assim por diante, mas ela não nos diz o que resultou ou o que poderia ter resultado deste tiroteio.

O que Ehrlich, ou qualquer outro, aprendeu com o ataque de Landsteiner à teoria das cadeias laterais? Se algo foi aprendido, qual foi (ou ainda é) sua importância? Se nada foi aprendido, porque então se ocupar da controvérsia Ehrlich-Landsteiner? O que foi que os unitaristas ou os pluralistas ganharam (ou o que poderiam ter ganho) com suas críticas mútuas? Se houve algum ganho, qual foi sua importância para o desenvolvimento da imunologia moderna? No que diz respeito a estas questões, Mazumbar parece nada ter a dizer. E isto não é uma mera questão de escolha. Não é que ela simplesmente estivesse interessada em outra coisa. Se Mazumbar não aborda estas questões, é em razão de sua recusa em avaliar a viabilidade das teorias que mereceram sua atenção e, acima de tudo, em razão da injustificável restrição de seu enfoque à primeira metade deste século.

Digo injustificável não porque eu pense que ela deveria ter escolhido algum outro período, mas porque acho que, no que concerne à história da ciência, não se pode determinar com antecedência o período a ser estudado. O que pode e deve ser determinado com antecedência é alguma importante descontinuidade, uma vez que apenas alguma descontinuidade importante pode nos dizer quanto temos que recuar ou avançar no tempo. A teoria das cadeias laterais de Ehrlich, a teoria clonal de Burnet, a teoria da fagocitose de Metchnikoff, são todas exemplos de descontinuidades merecedoras de atenção. Uma vez escolhida a descontinuidade, então apenas aquelas contro-

vérsias que nela podem lançar luz são merecedoras de atenção. Este foi o caminho seguido por Tauber e Chernyak.

Por outro lado, se nenhuma descontinuidade é escolhida antecipadamente, então pode-se fazer o que quiser. Pode-se escolher qualquer controvérsia e remontá-la a controvérsias anteriores, ou procurar outras decorrentes dela, ou explicar como e porque ela veio a ser superada em uma dada situação, ou mostrar que a verdade não está necessariamente com o lado vencedor, e assim por diante. Mazumbar escolheu este caminho, não muito promissor. Sua escolha recaiu sobre a controvérsia unitarismo-pluralismo. Por que esta escolha?, pode-se legitimamente perguntar. Uma vez que Mazumbar não antecipa sobre qual importante descontinuidade essa controvérsia lança luz, então a única resposta que resta é: porque essa controvérsia ocorreu e foi uma que durou.

Isto conduz ao seguinte. Controvérsias não são importantes por si mesmas, mas apenas na medida em que se aprende algo a partir delas. Se isto é verdade, então, no que toca a controvérsias, as perguntas relevantes são: o que se pode aprender de uma dada controvérsia, e qual a importância de tal aprendizado? Apesar da riqueza historiográfica de seu trabalho, Mazumbar não se voltou para estas questões e, como resultado, dificilmente se pode dizer a que leva afinal a sua discussão. Ao contrário de Mazumbar, Tauber e Chernyak nunca perderam de vista estas questões ao reconstituírem a controvérsia Metchnikoff-Haeckel. Isto nos permite ver onde leva sua discussão: eles mostram a extensão na qual a imunologia moderna é um resultado do sucesso de Metchnikoff em corrigir a lei biogenética de Haeckel.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORDET, J., Sur l'agglutination et dissolution des globes rouges par le sérum d'animaux injectés de sand défibrine. *Ann. Inst. Pasteur*, n.12, p. 688-695, 1898.
- CHERNYAK, L. e TAUBER, A. History of Immunology. The birth of Immunology: Metchnikoff, the Embryologist. *Cellular Immunology*, n. 117, p. 218-233, 1988.
- MAZUMBAR, P. The Purpose of Immunity: Landsteiner's Interpretation of the Human Isoantibodies. *Journal of the History of Biology*, v. 8, n. 1, p. 115-133, 1975.
- . *Species and Specificity, an Interpretation of the History of Immunology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- von MAYER, E. *A History of Chemistry*. London: Mac.Millan, 1898.
- NOSSAL, G. One Cell - One Antibody. In R. Allagher, J. Gilder, G. J. V. Nossal and G. Salvatore (eds.), *Immunology: The Making of a Modern Science*. London: Harcourt Brace & Company, p. 39-47, 1995.
- PFEIFFER, R. *Z. Hyg. Infektionskrankh*, 16, 268, 1894, cited by Tauber and Chernyak, 1989.
- SILVERSTEIN, A. M. Development of the Concept of Immunologic Specificity, I. *Cellular Immunology*, n. 67, p. 396-409, 1982.
- . Development of the Concept of Immunologic Specificity, II. *Cellular Immunology*, n. 71, p. 183-195, 1982a.
- . Development of the Concept of Immunologic Specificity, III. *Cellular Immunology*, n. 78, p. 174-190, 1983.

- . The Dynamics of Conceptual Change in Twentieth Century Immunology. *Cellular Immunology*, n. 132, p. 515-531, 1991.
- TALMAGE, D. Origins of the Cell Selection Theories of Antibody Formation. In R. Allagher, J. Gilder, G. Nossal and G. Salvatore (eds.). *Immunology: The Making of a Modern Science*, London: Harcourt Brace & Company, Publishers, Academic Press, p. 26-38, 1995.
- TAUBER, A. Metchnikoff, the Modern Immunologist. *Journal of Leukocyte Biology*, n. 47, p. 561-567, 1990.
- . The Immunological *Self*: A Centenary Perspective. *Perspectives in Biology and Medicine*, v. 5, n. 1, p. 74-86, 1991.
- and CHERNYAK, L. History of Immunology. The birth of Immunology: Metchnikoff and His Critics. *Cellular Immunology*, n. 121, p. 447-473, 1989.
- . *Metchnikoff and the Origins of Immunology: From Metaphor to Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- TODES, D. P. Metchnikov, Darwinism, and the Phagocytic Theory. In his *Darwin without Malthus, The Struggle for Existence in Russian Evolutionary Thought*. Oxford: Oxford University Press, p. 82-103, 1989.

NOTA

- ¹ Em 1880, Pasteur ainda sustentava a visão de que a imunidade deriva da incapacidade dos antígenos de encontrar nutrientes em um hospedeiro anteriormente infectado e, portanto, desprovido de fatores nutritivos cruciais. Em outras palavras, ele acreditava que durante uma infecção inicial, ou com vacinação protetora, as bactérias consumiriam nutrientes essenciais fornecidos pelo organismo hospedeiro, que eram vitais para a multiplicação bacteriana. Em decorrência, as bactérias de infecções subseqüentes não encontravam um ambiente adequadamente nutritivo. Quando Salmon e Smith mostraram, em 1866, que bacilos de cólera mortos eram tão eficazes quanto os organismos vivos, a teoria da depleção tornou-se insustentável. De fato, antes de Metchnikoff, teorias “passiva” da imunidade eram legião. Havia, por exemplo, a chamada teoria da auto-intoxicação, segundo a qual as bactérias contribuíam para a sua própria destruição ao produzir certas substâncias no organismo hospedeiro. E Robert Koch, a quem se acredita como o primeiro a propor a teoria dos germes na explicação de doenças, havia notado a presença do bacilo *anthrax* dentro de leucócitos de animais doentes e concluiu, erroneamente, que o leucócito era um meio passivo no qual a bactéria penetrava, multiplicava-se, e que utilizava como meio de transporte pelo corpo. Nenhuma dessas teorias requeria um hospedeiro ativamente responsivo. Ver, a este respeito, Tauber (1990), Chernyak e Tauber (1988), Tauber e Chernyak (1989) e Todes (1989).